

23º WORKSHOP INTERNACIONAL DO PROGRAMA MERCOSUL DE PÓS-GRADUAÇÃO

16ª MOSTRA INTERNACIONAL DE PÔSTERES
DO PROGRAMA MERCOSUL DE PÓS-GRADUAÇÃO
23 DE JULHO DE 2020

CRIPTOMOEDAS: MOEDAS DIGITAIS E AS IMPLICAÇÕES DE SEU USO

AUTOR

Guatemozim Tabaré de Oliveira Bueno (*guatemozim.buenomt@gmail.com*)

Orientador(a)

Dr. Ronaldo do Nascimento Carvalho

RESUMO: O dinheiro sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento do comércio e das relações empresariais. Desde que o homem começou a se utilizar de formas de pagamento de mercadorias e serviços, muitas maneiras foram utilizadas como moeda, ouro, prata, bambu, sal até chegar ao papel moeda, utilizado atualmente. À medida que a tecnologia se desenvolve e expande os limites de negociação, tem-se novas possibilidades para o aperfeiçoamento do dinheiro, surgindo, neste novo cenário, as moedas digitais ou criptomoedas. As criptomoedas surgiram

como uma ideia de dinheiro criptografado, cuja criação e controle independem de um Banco Central ou Governo para sua manutenção, ao contrário das moedas fiduciárias que temos hoje. As criptomoedas não são regulamentadas no Brasil e muito se discute sobre as perspectivas e incertezas dessa nova tecnologia, bem como as mudanças mais significativas trazidas para a vida das pessoas e para as relações comerciais no tocante aos aspectos econômicos.